

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

Гуламов О.М.¹, Ахмедов Г.К.², Ачилов М.Т.², Сатторов А.Х.²

¹ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В.Вахидова», Ташкент, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье рассмотрена обзорная характеристика о клинической картины и эффективность различных методов диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Выделены и рассмотрены общие характеристики разных диагностических методов для выявления и констатирования данной патологии. Показаны положительные и отрицательные стороны разных методов диагностики.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, Изжога, эндоскопия, контрастная рентгеноскопия.

CLINICAL AND DIAGNOSTIC FEATURES OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE

Gulamov O.M., Ahmedov G.K., Achilov M.T., Sattorov A.X.

¹State Institution “Republican specialized scientific – practical medical center of surgery named after academician V.Vakhidov”, Tashkent, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article provides an overview of the clinical picture and the effectiveness of various diagnostic methods for gastroesophageal reflux disease. The general characteristics of various diagnostic methods for identifying and diagnosing this pathology have been identified and examined. The positive and negative aspects of various diagnostic methods are shown.

Keywords: gastroesophageal reflux disease, heartburn, endoscopy, contrast radiography.

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛ РЕФЛЮКС КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК-ДИАГНОСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Гуламов О.М.¹, Ахмедов Г.К.², Ачилов М.Т.², Сатторов А.Х.²

¹“Академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий – амалий тиббиёт маркази” ДМ, Тошкент ш., Ўзбекистон.

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада гастроэзофагеал рефлюкс касаллигининг клиник кўриниши ва турли диагностика усулларининг самарадорлиги ҳақида умумий маълумот берилган. Ушбу патологияни аниқлаш ва тасдиқлаш учун турли диагностика усулларининг умумий хусусиятлари ажратилган ва кўриб чиқилган. Турли диагностика усулларининг ижобий ва салбий томонлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги, Жигилдон қайнаши, эндоскопия, контрастли рентгеноскопия.

e-mail: gulamovolimjon74@gmail.com, dr_gayrat@inbox.ru, achilovmirzakarim@gmail.com, abbos.sattorov5500@gmail.com

По последним данным, количество пациентов с признаками гастроэзофагеального рефлюкса имеет большую тенденцию к росту. В развитых странах мира эту патологию ставят на третье место после язвенной болезни и желчекаменной болезни. Клиническая картина гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) преимущественно относится на степень морфологических изменений, осложнений и сопутствующих от наличия заболеваний. Нужно сказать, что ГЭРБ часто встречается вместе с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД).

К основным признакам ГЭРБ относятся: следующие признаки:

- **изжога** - по многим данным [1, 9], она наблюдается в 71-100% случаях, и в основном зависит от типа и функционального состояния кардиоэзофагеальной области.

Согласно данным Востряковой Т.В. [2,16], в последние годы, в ряда развитых стран Европы среди населения проведены опросники, которым, выявлено что, около у половины населения страда-

ющей изжогой не реже 3-4 раз в неделю, в 20-32% случаев эндоскопически подтверждено признаки рефлюкс-эзофагита.

А также, почти у 20% зарегистрированных больных отмечалась тяжелая степень ГЭРБ. В свою очередь, они приводят к осложнениям как, кровотечению (25-40%), пептической стриктуры слизистой пищевода (5-10%), различных размеров и степени, как пептические язвы (5-9%) или пищевод Баррета (8-12%).

• **тошнота и рвота** - наблюдались в 37-53% случаев [5, 12], в основном встречается у пациентов с выраженной недостаточностью кардиоэзофагеального сфинктера. Эти симптомы в основном наблюдаются у пациентов среднего и старшего возраста, а также часто встречается у пациентов с сопутствующими абдоминальными патологиями.

• **боль за грудиной** (20-52%) - иногда из эпигастральной области; начинается и приобретает "восходящийся" характер за грудиной. Вышеуказанные жалобы являются основными клиническими признаками и в основном наблюдается после жирной, мучной пищи, иногда при наклоне тела вперед и определено в ночное время.

- **регургитация** (17-22%). Этот клинический признак также в основном встречается у больных с выраженной недостаточностью кардиоэзофагеального сфинктера. Недостаточность кардиоэзофагеального сфинктера, при ГЭРБ большую роль играет преимущественно физиологическая недостаточность кардии.

По некоторым данным, у пациентов с ГЭРБ наблюдается клинические признаки **кровотечения**. В основном кровотечение носит скрытый характер, иногда наблюдается в результате профилактических проверок и иногда эндоскописты не дают большого внимания.

А также имеются атипичные (внепищеводные) признаки ГЭРБ, к которым относятся:

1. **Боли в области сердца** - они тоже часто связаны с заболеванием пищевода. У больных ГЭРБ вследствие прохождения или регургитации куска пищи по анатомическим и физиологическим стриктурам пищевода, встречаются боли в области сердца, которым в основном подозреваются на стенокардию. У 25-30% таких пациентов ежегодно выявляются скрытые формы ГЭРБ [8, 21].

2. Отоларингеальные симптомы: хриплый и постоянный "короткий" голос, постоянный «короткий» кашель, также связаны с ГЭРБ.

По данным Куфмана Дж.А., у 225 больных с отоларингологическими заболеваниями проведены рН-метрия пищевода, который у 62% случаях выявлены характерные изменения для ГЭРБ [16, 20]. У этих пациентов наблюдается понижение голоса, аллергический фарингит, бронхиальная астма, поражение голосовых связок, аспирационная пневмония.

По данным R.J. Loffeld, у стоматологических больных с поражением верхних или нижних резцов, в 32% случаев наблюдался ГЭРБ. Помимо вышеуказанных клинических признаков, есть данные [11, 18], что, у пациентов с ГЭРБ, имеется разные неврологические изменения (нарушения сна, повышенная тревожность) и нарушение режима питания.

Основными диагностическими методами исследования ГЭРБ являются эндоскопические и рентгенологические исследования.

Рентгенологическое исследование при ГЭРБ и ГПОД является одним из важных методов, хотя уступил место эндоскопическим исследованиям в диагностике, но с помощью рентгенологического исследования можно определить тип, размер, подвижность или неподвижность диафрагмальных грыж, а также в результате контрастных исследований других органов (кишечника), кроме желудка, пептический наличие язв, дивертикулов пищевода или паразофагеальных грыж. Чувствительность рентгенологического метода исследования составляет в среднем 70-72%. Согласно историческим источникам, первые рентгенологические в 1904 году Г. Эппингер рассмотрел и объяснил в своих исследованиях. Позже, в 1926 году, два ученых И.М. Клиновштейн и Акерлунд объединили в своих исследованиях широко использовали рентгенологические методы при диагностике ГПОД [3, 10, 19].

Эндоскопическое исследование является основным и более информативным методом диагностики ГЭРБ. Эндоскопист-специалист во время осмотра может определить патологические состояния слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, степень раскрытости кардиального сфинктера, внешнего прижатия ножек диафрагмы, наличие слизистой оболочке разных эрозивно-язвенных изменений, функциональное состояние пилорического отдела и др. Все это, в основном, состояние зоны кардиоэзофагеального перехода значительно имеет значение при пищеварительном тракте организма. Особенно с помощью эндоскопического исследования можно выявить разных воспалительных и предраковых изменений пищевода, которое играет большую роль в дифференциальной диагностике глубины и степени инвазии при опухолях пищевода.

В результате метаанализа эндоскопических исследований проведенным Д.Ю.Петровым и А.В.Смирновым (2014). выявлено 6 различных (2 основных и 4 дополнительных) информативных (диагностических) знаков ГЭРБ. Им относятся следующие критерии: наличие цилиндрических клеток слизистой желудка выше 2 см над кардиоэзофагеальной зоной; изменение картины складок желудка в области хиатального стеноза при осмотре; грыжа при прямом и ретроградном осмотре; наличие сужений пищевода; пролапс желудочно-кишечного тракта и рефлюкс-эзофагит

На сегодняшний день существует множество эндоскопических классификаций для определения степеней ГЭРБ. Среди них наиболее распространены классификации по M.Savary-G.Miller, а также, Лос-Анджелесская классификация 2013 года [16].

ГЭРБ в свою очередь имеет ряд осложнений, одним из грозных осложнений является определение очагов метаплазии на слизистой оболочке пищевода - пищевод Барретта. Для выявления данной патологии сперва использовали разных красителей - хромоскопический метод. В начале 2000-х годов Японские исследователи разработали метод узкоспектральной визуализации - режим NBI (Narrow Band Imaging) с компанией Olympus. При этом методе можно четко увидеть рельеф и складки слизистой оболочки, кровеносные сосуды подслизистом слое, которое имеет важную информацию при диагностике патологий слизистой оболочки пищевода, желудка и толстой кишки.

При ГЭРБ и его осложнениях главным и финальным методом исследования для констатации диагностики является морфологическое (гистологическое) исследование биопсийных материалов. Для определения пищевода Барретта надежным и эффективным методом скрининга считается взятие биопсии под контролем режима-NBI [4, 16, 17].

Jugavel O. и соавт. (2019) провели рандомизированное исследование с участием 123 пациентов, при котором проведено эндоскопическое исследование обычном световом режиме (WLE) и в режиме-NBI. В исходе они неоднократно доказали превосходство NBI.

Внутрипищеводная рН-метрия - один способов диагностики ГПОД и ГЭРБ, особенно имеет важное значение при сложно-диагностических видах ГЭРБ. Первые эту метод использовали и патентовали S.Tattle и M.Grossman в 1950 году.

По мнению ряда авторов [6, 14, 16], чувствительность этого метода составляет 60 от до 97%. С помощью внутрипищеводной рН-метрии можно выявить пик (высоту) и продолжительность болезни, степень кислотности желудочного содержимого, а также можно определить частоту приступов. Интраэзофагеальная рН-метрия в диагностике ГЭРБ определяет не только характер гастроэзофагеального рефлюкса, но и дуоденогастроэзофагеального рефлюкса. С помощью данного метода диагностики изменилось понятие и тактика лечения разных видов ГЭРБ.

Применение метода суточной внутрипищеводной рН-метрии повысило эффективность диагностики ГЭРБ. Для этого после его установки необходимо оставить его в течение суток и датчик полностью фиксирует ценные данные по уровню и продолжительностью приступов, именно после каких диет имеют скачки приступов рефлюкса. Ещё одним важным удобством можно сказать, что пациентам не нужно стационарное наблюдение и они могут провести время в амбулаторных условиях любом месте.

Эзофагоманометрия - по всей длине пищевода является методом регистрации внутриполостного (внутрипищеводного) давления. Сенсорный-многоканальный зонд с открытыми каналами используется в качестве датчика перфузии [13]. Это метод называются ещё баллонометрическим методом, что является методом «открытого» или «латексного» катетера, который сделан из шарообразного каучука. В результате большой информативности и точности данный метод широко распространён использовании.

Эзофагоманометрия позволяет выявить основных патогенетических факторов ГЭРБ. С изучением моторной функции пищевода, можно определить не только недостаточности нижнего пищеводного сфинктера, а также она позволяет оценить эффективность методов лечения [15].

Исходя по вышеуказанным данным, можно сказать, что проблема ГЭРБ имеет большую тенденцию развития и клинические признаки очень сходны к разным патологиям других органов брюшной полости. Для диагностирования ГЭРБ нужно провести эндоскопическую, рентгенологическую и другие методы диагностики. При подозрении на осложнений ГЭРБ, обязательно нужно взять биопсию с патологического участка для гистоморфологического исследования. Своевременная диагностика данной патологии и его осложнений даёт хорошие результаты при лечении.

Список литературы:

1. Аллахвердян А. С. Резекция желудка в карточном изоэзофагеальном грабли, проксимального отдела желудка и грудной части комбинированным лапароторакоскопическим

достопом. Некоторые особенности и блестящие результаты: научное издание / А. С. Аллахвердян // Эндоскопическая хирургия. - 2016. - Том 22, №3. - С. 3-5.

2. Вострякова, Т.В. Частота выявления грыжи пищеводного отверстия диафрагмы у пациентов с ГЭРБ // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - 2014. - № 11 (111). - С. 94.

3. Иванов Ю. В., Станкевич В. Р., Епифанцев Е. А. [и др.]. Желудочно-плевральный свищ, ослабленная левосторонней эмпиемой плевры после лапароскопической операции гастрощунтирования // Эндоскопическая хирургия : научно-практический журнал. - 2023. - Том 29, № 6. - С. 98-102.

4. Кононец П.В., Каннер Д.Ю., Швейкин А.О. Торакоскопическая резекция пищевода при граблях. // Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал. Я. акад. Б.В. Петровский. 2015. № 4. С. 28–34.

5. Назиров Ф. Г. Прогноз осложнений/пользы лапароскопической рукавной резекции желудка у пациентов с патологическим ожирением по универсальному бариатрическому калькулятору БСРБК: Материалы XXV Республиканской научно-практической конференции «Вахидовские чтения – 2021» «Новые тенденции в миниинвазивной торако-абдоминальной и сердечно-сосудистой хирургии» (Ташкент, г. 23 апреля, 2021 г.) / Ф. Г. Назиров, Ш. Х. Гашимов, У. М. Махмудов // Хирургия Узбекистана: научно-практический журнал. - 2021. - № 1. - С. 60.

6. Постолов М. и др. Опыт выполнения лапароскопической субтотальной дистальной резекции и лечения больных раком антрального отдела пищевода. // Операция. Название журнала - Н.И. Пирогова: научно-практический журнал. - 2021. - № 6. - С. 19-23.

7. Спасова Т.Е., Хитреев В.Е., Батудаева Т.И., Соктоева Б.В. Факторы риска развития внепищеводных проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни // Acta biomedica scientifica. – 2017. – Т. 2, № 6. – С. 17-20.

8. Сулайманов А.Л., Ахмедов Г.К., Худайназаров У.Р., Обидов Ш.Х. Хирургическая тактика при гастродуоденальных кровотечениях и пожилых больных. // Всеукраинский журнал «XIST» студентов и молодых ученых. 2016. ул. 626.

9. Тошкенбоев Ф.Р., Гуламов О.М., Ахмедов Г.К., Шеркулов К.Ю. Применение малоинвазивной операции при малигнизированном эзофагите. // Журнал гепато-

гастроэнтерологических исследований. №1. 2024. С. 44-47.

10. Фишман М. Б. Продольная резекция желудка. Роль и место в бариатрической хирургии: научное издание / М. Б. Фишман, В. М. Седов, Ян Ван // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - 2016. - Том 175, №4. - С. 19-23.

11. Циммерман Я. С. ГЭРБ: современное состояние проблемы и перспективы / Я. С. Циммерман, Л. Г. Вологжанина // Вестник Клуба панкреатологов. – 2018. – № 3. – С. 50-61.

12. Berger A.C., Bloomenthal A., Wekler B., et al. Oncologic efficacy is not compromised and may be improved with minimally invasive esophagectomy. J Am Coll Surg. 2011; Vol. 212 (4): 560–8.

13. Butti F, Vanoni-Colombo A, Djafarriani R, Allemann P, Calmes JM, Fournier P. Roux-en-Y Gastric Bypass with Manual Intracorporeal Anastomoses in 3D Laparoscopy: Operative Technique. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2020 Aug;30(8):879-882. doi: 10.1089/lap.2020.0098. Epub 2020 May 14. PMID: 32407156.

14. Fujimoto D, Taniguchi K, Kobayashi H. Double-Tract Reconstruction Designed to Allow More Food Flow to the Remnant Stomach After Laparoscopic Proximal Gastrectomy. World J Surg. 2020 Aug;44(8):2728-2735. doi: 10.1007/s00268-020-05496-0. PMID: 32236727.

15. Gulamov O.M., Ahmedov G.K., Khudaynazarov U.R., Saydullayev Z.Ya. Diagnostic and treatment tactics in gastroesophageal reflux disease. // Texas Journal of Medical Science Date of Publication: 18-03-2022. A Bi-Monthly, Peer Reviewed International Journal. Volume 6. P. 47-50.

16. Gulamov M. Olimjon, Makhmudov T. Maksud, Ahmedov K. Gayrat, Saydullaev Y. Zayniddin, Dusiyarov M. Muhammad. Application of endoscopic methods in the diagnosis and complex treatment of erosive and dysplastic changes in the esophagus mucosa // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 2, pp.399-405.

17. Makhmudov M.T., Akhmedov G.K., Gulamov O.M., Khudaynazarov U.R., Dusiyarov M.M. The Use Of A Diode Laser In The Complex Treatment Of Various Pathological Changes In The Mucous Membrane Of The Esophagus. // American Journal of Interdisciplinary Research and Development ISSN Online: 2771-8948. Volume 15, April, 2023. P. 174-179.

18. Martinez-Ferro M. International innovations in pediatric minimally invasive surgery: the Argentine experience. J Pediatr Surg. 2012;47(5):825-835.

19. Ping Y., He M., Meng X., et al. Prevention and treatment of complications after surgical

resection for esophageal and gastric cardiac cancers. *Zhonghua Yi Xue Za Zhi*, 2009; 89: 296–300.

20. Rajan P.S., Vaithiswaran V., Rajapandian S., et al. Minimally invasive oesophagectomy for carcinoma oesophagus – approaches and options in high volume tertiary center. *J Ind Med Assoc*. 2010; Vol. 188 (10): 642–4.

21. Temirovich, A. M., Keldibaevich, A. G., Inoyatovich, N. S., Shonazarovich, S. I.,

&Ochilovich, M. F. (2022). Features of diagnostics and surgical tactics for Hiatal hernias. *International Journal of Health Sciences*, 6(S2), 6029–6034.

22. Verhage R.J., Hazebroek E.J., Boone J., et al. Minimally invasive surgery compared to open procedures in esophagectomy for cancer: a systematic review of the literature. *Minerva Chir*. 2009; Vol. 64 (2): 135–46.

Для цитирования: Гуламов О.М., Ахмедов Г.К., Ачилов М.Т., Сатторов А.Х. Клинико-диагностические особенности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 464–468. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20132822>